

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Mahe- ja tavapõllumajandustootjate kogemused erinevate mullaharimispraktikate rakendamisega Nemoraal piirkonnas

Jätkusuutlikud mullaharimise praktikad mängivad kesket rolli mulla degradeerumise ja mulla viljakuse probleemidega tegelemisel ning toetavad samas ka tootjate pikaajalist majanduslikku jätkusuutlikkust. Euroopa Liidu mullastrateegia 2030 toob esile kestlikud praktikaid, nagu mahetootmine, agrometsandus, vahekultuuride kasvatamine, minimeeritud harimist, külvikorra mitmekesistamist, rohumaadele üleminekut ja muid meetodid, mis aitavad säilitada ja taastada mullatervist.

Projekti SoildiverAgro raames läbiviidud küsitlus keskendus tootjate kogemustele ja hoiakutele praktikate rakendamisel. Nemoraalses piirkonnas vastas küsitlusele 276 Eesti põllumajandustootjat. Ligikaudu kolmandik vastanutest olid mahetootjad.

Põllumajandustootjatele anti nimekiri 13 praktikaga ning paluti hinnata, kas nad on neid kasutanud või mitte. Kõige enam

levinud praktika oli põllukultuuride jääkide põllule jätmise – 80% vastanutest märkis, et nad teevad seda praegu. Umbes pooled kasutasid põllumeestest kasutasid minimeeritud mullaharimist, pikka viljavaheldust (neli või enam aastat) ning kündmise vähendamist. Ligikaudu kolmandik mainis, et nad rakendavad praegu künnisügavuse vähendamist, multšimist ja segaviljelust. Vahe- ja kattekultuuride kasutust mainis umbes veerand kõigist vastanutest.

Agrometsandus, hekid ja puhverribad ning otsekülv leidsid kõige vähem kasutust – nende kasutust praegusel hetkel nimetas all 20% vastanutest ning üle poole vastajatest märkis, et neil puudub igasugune varasem kogemus nende praktikate rakendamisel. Võrreldes tavatootjatega kasutasid mahepõllumajandustootjad mõnevõrra enam vahe- ja kattekultuure ning agrometsandust, kuid vähem täppisväetamist.

1. Bioloogiline mitmekesisus mahepõllul; SoildiverAgro juhtumiuuring nr CS12A; Tartu maakond, nemoraal piirkond. Foto: Shanskiy, M.

VÖTMESÕNAD

Jätkusuutlik põllumajandus, mullatervis, Eesti, mahetootmine

AUTORID

Olha Aleksandrova, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Anne Pöder, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.